

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/303821046>

Composición de la Avifauna del área protegida Pantanal del Otuquis (Santa Cruz, Bolivia)

Article · January 2006

CITATIONS

2

READS

168

2 authors, including:

Aurelio Malo

University of Alcalá

62 PUBLICATIONS 2,065 CITATIONS

SEE PROFILE

COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA DEL ÁREA PROTEGIDA *PANTANAL DE OTUQUIS (SANTA CRUZ, BOLIVIA)*

COMPOSITION OF THE AVIFAUNA IN THE *PANTANAL DE OTUQUIS* PROTECTED AREA (SANTA CRUZ, BOLIVIA)

Oscar A. Quiroga¹ y Aurelio F. Malo²

RESUMEN

El estudio fue realizado en el Área Protegida Pantanal de Otuquis (PNPO) situada al sudeste del Departamento de Santa Cruz (Bolivia), un área de excepcional valor ecológico que representa el extremo occidental de la región del Pantanal. El presente artículo revisa la bibliografía disponible y actualiza, con datos propios, el listado de especies de aves del PNPO. Asimismo, se estima el número potencial de especies orníticas presentes en el PNPO. El área de estudio incluye 9 zonas pertenecientes al PNPO y al espacio comprendido entre los sectores Sur y Norte de dicha Área Protegida. Este trabajo añade 34 especies nuevas (13% del total) para el Área Protegida, y 735 registros, que duplican el número anterior de registros especie/localidad para la zona, pasando de 788 a 1 303 registros (91%). Se obtiene una cifra de 292 especies de aves identificadas actualmente en el PNPO y 87 especies de probable ocurrencia, lo que produce una cifra potencial de 379 especies.

Palabras claves: Diversidad de aves, listado de especies, Área Protegida Pantanal de Otuquis, Pantanal, Santa Cruz, Bolivia.

ABSTRACT

The study was conducted in the Pantanal de Otuquis Protected Area (PNPO) located in the Department of Santa Cruz (Bolivia). This protected area is ecologically relevant, representing the western extreme of the Pantanal region. This article reviews the available literature of bird diversity in the protected area and improves upon the list of bird species present in the PNPO. It also estimates the potential number of species present in the PNPO. The study site includes 9 locations belonging to the PNPO and the area located between the northern and southern sectors. We report 34 new species for the protected area (a 13% increase), and 735 new records, which increase the number of previously available records from 788 to 1303 (91% increase). Overall, we report a total number of 292 registered bird species, and the likely occurrence of another 87 species in the protected area, which render a plausible number of 379 potential species.

Key words: Bird diversity, bird check-list, Protected Area Pantanal de Otuquis, Pantanal, Santa Cruz, Bolivia.

¹ Parque Natural de Peñalara, Madrid, España. E-mail: oquirogadep@yahoo.es

² Department of Conservation Biology, Smithsonian National Zoological Park, 3001 Connecticut Avenue, NW, Washington D.C. 20008, USA
E-mail: MaloA@si.edu

INTRODUCCIÓN

El área del Pantanal constituye un gran humedal de 185 000 km² de extensión (JUNK y DA SILVA, 1999; WWF, 2001) con un ciclo de inundación y sequía de duración anual. Es un corredor de dispersión y centro de cría y residencia para especies orníticas que forman en este ecosistema comunidades con un grado de endemismo muy reducido. Esto es consecuencia de la diversidad de biotopos, de la posición respecto a las rutas migratorias de las aves, del mantenimiento de agua durante la época seca debido al retraso en la escorrentía, de la aparición de recursos alimenticios de diverso origen en distintas épocas y lugares (BROWN JR., 1986) y de la influencia de los ecosistemas vecinos.

En Bolivia se han registrado 1398 especies de aves (HENNESSEY *et al.*, 2003). Sin embargo, la información relativa a las aves del Pantanal dista de ser exhaustiva. La principal fuente de datos se encuentra en los simposios organizados por Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias), en los que recientemente se ha dado cabida a trabajos relativos al Pantanal boliviano. En el área del Pantanal la investigación tiene su origen en informes técnicos como los referentes a la construcción de infraestructuras y la creación de Áreas Protegidas, y de forma independiente por el Centro Ecológico El Tumbador de la Asociación Hombre y Naturaleza: Bolivia, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y las recopilaciones de datos de la Asociación Armonía.

El objetivo del presente trabajo es producir un listado actualizado de las aves del Área Protegida Pantanal de Otuquis (PNPO) uniendo los datos propios no publicados de los autores a los registros publicados en HENNESSEY *et al.* (2003). Asimismo se pretende realizar una estima del número potencial de especies orníticas que pueblan el PNPO.

ÁREA DE ESTUDIO

La parte del Pantanal correspondiente a Bolivia ocupa 30 000 km² (WWF, 2001) del sector occidental del mismo, más del 20% del total. Contiene desde grandes lagunas (Uberaba, La Gaiba, Mandioré, Cáceres) y cursos de ríos (por ejemplo: Paraguay, Pimienta y Negro) hasta zonas elevadas no inundables (por ejemplo Mutún, área de Puerto Suárez) que aparecen como grandes islas entre los llanos anegables o pantanos. Desde el área de San Matías al Norte hacia el Otuquis al Sur se

aprecia una transición de la influencia amazónica a la chaqueña.

Desde 1997 existen en el Pantanal boliviano dos Áreas Protegidas, el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías con tres millones de hectáreas y el Parque Nacional y ANMI Pantanal de Otuquis (PNPO) con un millón. Desde 2001 la superficie boliviana del Pantanal está incluida en la Convención de Ramsar (Conservación de los Humedales de Importancia Internacional).

El área de estudio incluye zonas pertenecientes al PNPO y al espacio comprendido entre los sectores Sur y Norte de dicha Área Protegida (Fig. 1). En concreto, los registros de campo del personal de la Asociación Hombre y Naturaleza: Bolivia, abarcan una superficie total de 360 000 hectáreas (Fig. 1).

Las localidades en las que se han realizado muestreos de aves son las siguientes (Fig. 1):

El Bosque semidecíduo de El Tumbador (19° 04' 55" S, 57° 57' 19" W), con 300 hectáreas, presenta una gran influencia chiquitana manifestada por la presencia de especies arbóreas como tasaá (*Acosmium cardenasii*), quitachiyú (*Zizyphus oblongifolius*), curupaú (*Anadenanthera colubrina*), *Capparis* spp. Las medias son de 300 árboles con diámetro a la altura del pecho > 15 cm por hectárea y 16.5 m de altura del dosel (QUIROGA, 2001).

La Laguna Cáceres (18° 58' 33" S, 57° 43' 26" W) es una laguna lateral del río Paraguay con una extensión de 80 km² y una fluctuación anual del nivel del agua de más de tres metros (ESPAÑOL y QUIROGA, 1999) entre diciembre (mínima) y mayo - junio (máxima). Actualmente está cubierta en un 50% de su superficie por gramíneas (QUIROGA y LOZANO, 2002) y bordeada por plantas flotantes. El bosque de ribera de la laguna Cáceres se encuentra al pie de un talud de 20 m de desnivel (QUIROGA, 2001).

La laguna Cáceres presenta tres afluentes cuya anchura varía entre los 80 y los 200 m, bordeados por barras de tierra emergente que en algunos puntos permiten el desarrollo de bosque de ribera.

Área intermedia entre sectores Norte y Sur del PNPO: El Camino Puerto Suárez - San Juan se encuentra en el dominio potencial del bosque semidecíduo, pero actualmente sólo persiste éste junto al camino en pequeñas manchas forestales, estando básicamente

1) Puerto Suárez, 2) Centro Ecológico el Tumbador, 3) Comunidad de San Juan, 4) Estancia Retoño, 5) Estancia Quebracho, 6) Estancia Las Camelias, 7) El Carmen Rivero Torres, 8) Santa Ana, 9) Estancia Campo en Medio

Figura 1. Mapa del PNPO y del área de estudio. La línea negra delimita el área de estudio y la roja el parque nacional. La línea negra discontinua señala el camino Retoño-frontera Bolivia/Paraguay.

bordeado por sabanas artificiales para la cría de ganado vacuno. En el km 15 de los 40 km del camino se encuentra una laguna estacional de 0.3 hectáreas de superficie. Los 10 km más cercanos a la comunidad de San Juan bordean el macizo de Mutún, con cotas superiores a los 800 m. (Ubicación de Puerto Suárez: 18° 57' 20" S, 57° 47' 40" W. Ubicación de San Juan 19° 14' 58" S, 57° 57' 38" W).

El Camino San Juan - Retoño es una zona estacionalmente inundable por lluvias y crecidas del río Paraguay y del Tucavacas. El camino de 30 km atraviesa palmares de palma blanca (*Copernicia alba*) y bosques de paratodo (*Tabebuia aurea*). Aproximadamente en el km 15 el camino entra en al Área Protegida Pantanal de Otuquis.

La Estancia Retoño (19° 29' 14" S, 58° 04' 07" W) está situada en el límite de los palmares - paratodales y la sabana inundable con palmar en bosques - isla. La estancia incluye parte de los cerros Vitrones, sobre los que se desarrolla un bosque rupícola. En el límite de Retoño con la frontera de Brasil se extiende la laguna de Korea.

La Estancia Quebracho (19° 24' 36" S, 58° 05' 51" W) incluye palmar - paratodal y un amplio bosque rupícola.

El camino Retoño - frontera Bolivia/Paraguay tiene características similares a las de Retoño, con paratodal que deja paso en los últimos 25 km de los 40 de recorrido a sabanas inundables con palmares en islas.

El área del Río Negro (frontera Bolivia / Paraguay) y del Río Paraguay (frontera Bolivia / Brasil) está formada por pampas inundables que en el límite con los cauces muestran bosque de ribera, palmar de palma blanca o vegetación baja hidrófila.

Los registros correspondientes a las localidades Estancia Las Camelias y Estancia Campo en Medio provienen de MHNNKM (1997), y los referentes a Santa Ana de los datos obtenidos en la Asociación Armonía.

MÉTODOS

Para la obtención de los datos propios, los autores han utilizado los siguientes métodos: Observación y anotación de novedades en el área del PNPO y alrededores, principalmente desde Puerto Suárez hasta El Carmen

Rivero Torres, hasta San Juan y entrada al PNPO, y hasta la frontera en Arroyo Concepción (diciembre de 1996 a octubre de 2004). Transectos en el bosque de El Tumbador y orilla de la laguna Cáceres (aproximadamente cuatro + dos kilómetros a velocidad constante durante las tres primeras y las tres últimas horas de luz solar), incluye observación y grabación - comparando con el CD de Aves de Bolivia (MAYER, 2000) - y escucha de cantos (octubre de 2001 a octubre de 2004). Participación en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en los sitios "Laguna Cáceres" y "Canal Tamengo" mediante recorridos en barca con motor fueraborda (velocidad de 15 a 20 km / h); "Camino Puerto Suárez - Puerto Busch laguna km 15" mediante observación desde la orilla, y "Camino Puerto Suárez - Puerto Busch km 40 - 45" mediante recorrido en vehículo a una velocidad de 15 a 20 km / h (julio de 2001, 2002 y 2003 y febrero de 2002, 2003 y 2004). Estaciones (veinte minutos) y transectos (dos kilómetros a velocidad constante durante las tres primeras y las tres últimas horas de luz solar) en las estancias Retoño y Quebracho (diciembre de 1996 a mayo de 2002). Recorrido a caballo a velocidad constante de cinco km/h desde la estancia Retoño hasta la frontera Bolivia/Paraguay y vuelta (diciembre de 2001).

En cuanto a los datos de aves del PNPO ya publicados, en HENNESSEY *et al.* (2003) se indica en qué Áreas Protegidas de Bolivia se ha registrado cada una de las especies, lo que ha permitido extraer un listado de las aves presentes en el Área Protegida Pantanal de Otuquis. En la base de datos de la Asociación Armonía constan algunas de las localidades de registro de dichas especies, mientras que de los datos que aparecen en MHNNKM (1997) se puede deducir el resto de ellas. Para la presentación del listado se siguió la nomenclatura y el orden de HENNESSEY *et al.* (2003).

Se analizó la relación del PNPO con las áreas circundantes, con objeto de determinar si existe una continuidad ecológica que permita que especies de aves registradas cerca del área de estudio puedan encontrarse también en ésta.

Con objeto de conseguir un listado de especies de ocurrencia probable en la parte considerada del Pantanal boliviano se revisaron los trabajos de TUBELIS y TOMAS (2001), ZYSKOWSKI *et al.* (2002), DESDEL CHACO (1999), REICHLER *et al.* (2003) y datos no publicados (Antonio Castro com. pers.).

Para las especies registradas menos comunes y para las especies potencialmente presentes en el PNPO se aplicaron tres criterios básicos de apoyo: la revisión bibliográfica de presencia en áreas adyacentes, la presencia en Áreas Protegidas bolivianas cercanas (San Matías y Kaa - Iya) y la coincidencia en las Zonas de Vida usadas por HENNESSEY *et al.* (2003) (Chiquitanía, Chaco y Este de Bolivia, esta última Zona incluye el Pantanal y el Cerrado).

Se emplearon los datos de HENNESSEY *et al.* (2003) y de la página web www.sernap.gob.bo para comparar la diversidad y el grado de endemismo del PNPO con otras Áreas Protegidas bolivianas. La comparación de la diversidad con el Pantanal de Brasil se obtuvo de la revisión de TUBELIS y TOMAS (2001). La clasificación de la avifauna en grupos ecológico-taxonomicos para el análisis de las diferencias entre Áreas Protegidas se tomó de HAYES (1995).

RESULTADOS

Los muestreos realizados por los autores suman 237 especies, de las cuales 34 se citan por primera vez para el PNPO. Se han conseguido 736 registros especie/localidad, de los cuales 515 corresponden a nuevos registros (especies no citadas en la bibliografía o nuevas localidades para especies citadas). El resultado de la revisión bibliográfica de HENNESSEY *et al.* (2003) produce un listado de 265 especies con 795 registros especie / localidad. La unión de ambos resultados arroja una cifra para el PNPO de 299 especies correspondientes a 1314 registros especie/localidad, repartidos en 62 familias de 21 órdenes (Cuadro 1). Sin embargo, siete especies citadas por HENNESSEY *et al.* (2003) para el PNPO fueron desestimadas (ver Discusión). Por lo tanto, se muestran las 292 especies registradas en el PNPO en el Cuadro 1, donde se han incluido también los registros en el área intermedia (columnas "ET" y "PS") de las especies encontradas en el PNPO. Además, 14 especies de aves adicionales han sido registradas exclusivamente en el área intermedia entre ambos sectores del PNPO pero no dentro de él, lo que da un total para la zona de 306 especies.

Para el conjunto del área de estudio y siguiendo a HENNESSEY *et al.* (2003), encontramos sólo una especie en la categoría "Vulnerable", *Harpyhaliaetus coronatus*, que en el PNPO se encuentra en los palmares del Sector Sur. Con categoría "Casi amenazado" figuran

tres especies: *Rhea americana*, que habita las pampas y palmares inundables dentro y fuera del Área Protegida y el Cerrado de la serranía de Mutún, fuera del PNPO; *Morphnus guianensis*, de momento encontrado sólo fuera del PNPO en el bosque semidecidual y en las pampas artificiales entre Puerto Suárez y la comunidad de San Juan; y *Sporophila ruficollis*, habitante de las sabanas y cursos de agua. La identificación de estas tres especies en los muestreos de los autores aumenta la importancia del PNPO para la conservación, ya que el número de especies amenazadas pasa de una a cuatro. La amenaza para *R. americana* proviene principalmente de las áreas cercanas a los caminos, pero de forma estacional y puntual, mientras que la situación para *H. coronatus* es menos preocupante, ya que habita áreas alejadas de los accesos y no es objeto de caza. Otro factor que incrementa la importancia para la conservación del PNPO y que sugiere que será en el futuro el único refugio para *M. guianensis*, es la intensa deforestación planificada para el área de Puerto Suárez.

Existen 22 especies endémicas zoogeográficas (HENNESSEY *et al.*, 2003), todas ellas pertenecientes a la región zoogeográfica "Centro de Sudamérica". Dichas especies están marcadas en el Cuadro 1. Entre estas especies, en nuestra zona de estudio cinco de ellas (*Campephilus leucopogon*, *Myrmorchilus strigilatus*, *Herpsilochmus atricapillus*, *Cercomacra melanaria* y *Knipolegus striaticeps*) sólo se han encontrado en bosque semidecidual, dos especies (*H. coronatus* y *Poospiza melanoleuca*) únicamente en palmares, y una especie (*Synallaxis scutata*) solamente en bosque rupícola; las demás especies mencionadas ocupan más de un tipo de hábitat.

De las 292 especies presentes en el PNPO, dos (*Ixobrychus involucris* y *Arenaria interpres*) no se encuentran en otras Áreas Protegidas bolivianas, y dos (*H. coronatus* y *Nandayus nenday*) sólo se encuentran en otra Área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el Parque Nacional Kaa-Iya la primera y en el ANMI San Matías la segunda (HENNESSEY *et al.*, 2003).

Entre los registros de campo aparecen 40 especies cuya distribución hasta el momento se muestra como restringida dentro del PNPO (ver Cuadro 1). Diecisiete de ellas sólo han sido registradas en las estancias Retoño y Quebracho, una sólo en el Río Negro, doce

en la laguna Cáceres y diez en el bosque de ribera de la laguna Cáceres. Las 14 especies registradas exclusivamente en el área intermedia entre ambos sectores del PNPO pero no dentro de él, han sido observadas en las siguientes localidades: *Amazonetta brasiliensis*, *Morphnus guianensis* y *Gallinula chloropus* en el Camino Puerto Suárez - San Juan; *Chondrohierax uncinatus*, *Spizaetus ornatus*, *Coccyzus americanus*, *Anthracothorax nigricollis*, *Xenops rutilans*, *Thamnophilus caerulescens*, *Knipolegus striaticeps* y *Hemithraupis guira* en el Bosque del Tumbador; *Falco peregrinus* en Puerto Suárez; *Columba livia* en centros urbanos e *Hirundinea ferruginea* en la Serranía de Mutún.

La revisión bibliográfica de especies presentes en áreas adyacentes (DESDEL CHACO 1999, TUBELIS y TOMAS 2001, ZYSKOWSKI *et al.*, 2002, REICHLER *et al.*, 2003, A. Castro com. pers.) da un resultado de 70 especies de aves no registradas en el PNPO pero sí a menos de 30 km de éste.

Según la página web del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), www.sernap.gob.bo, en el Parque Natural Noel Kempff Mercado se han registrado casi 690 especies de aves, y 480 especies en el Parque Nacional Kaa-Iya. En TUBELIS y TOMAS (2001) encontramos 546 especies de aves citadas para la totalidad del Pantanal de Brasil.

Siguiendo el criterio de HAYES (1995) para la división de la avifauna en grupos ecológico - taxonómicos y a partir de los datos de HENNESSEY *et al.* (2003) contabilizamos el número de especies de aves compartidas entre el PNPO y otras Áreas Protegidas que incluyen hábitats similares (ver Cuadro 2): ANMI San Matías, 262; Parque Nacional Kaa-Iya, 230; Estación Biológica del Beni (EBB), 237; Parque Nacional Noel Kempff Mercado, 234. Estos resultados muestran que el PNPO comparte más del 77% de las especies con las Áreas Protegidas mencionadas, llegando en el caso del ANMI San Matías a una coincidencia del 89.7%.

La revisión bibliográfica indica que el PNPO constituye el límite occidental de distribución (teniendo en cuenta la situación del PNPO en el extremo Sureste de la geografía boliviana) en Áreas Protegidas de Bolivia para una especie: *Arenaria interpres*, registrada únicamente en el PNPO.

Cuadro 1. Aves del Área Protegida Pantanal de Otuquis registradas en el presente trabajo y en estudios previos.

Familia / Especie	LC	Rt	Qb	Ca	RS	RN	Cen	ET	PS	SA
RHEIDAE										
<i>Rhea americana</i>		*	*		*				*	
TINAMIDAE										
<i>Crypturellus undulatus</i>	-	*	+	-			-	*	*	-
<i>C. parvirostris</i>	*			-						-
<i>C. tataupa</i>	+		-	-			-			-
<i>Rhynchotus rufescens</i>			+							
<i>Nothura boraquira</i>										-
CRACIDAE										
<i>Ortalis canicollis</i> †	-	*				*				
<i>O. guttata</i>	-		-			-				
<i>Pipile cumanensis</i>			+			*				
<i>Crax fasciolata</i>						*	-			
ANHIMIDAE										
<i>Chauna torquata</i>	+	*		-	*	+				
ANATIDAE										
<i>Dendrocygna viduata</i>	+					+				
<i>D. autumnalis</i>	+					+				
<i>Cairina moschata</i>	+	*	-	-	*	+	-			
PODICIPEDIDAE										
<i>Tachybaptus dominicus</i>	-								*	
<i>Podilymbus podiceps</i>	-								*	
PHALACROCORACIDAE										
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	+	*		-	*	*		*	*	
ANHINGIDAE										
<i>Anhinga anhinga</i>	+	*				*				
ARDEIDAE										
<i>Tigrisoma lineatum</i>	+	*	+	-		+				-
<i>Nycticorax nycticorax</i>	+	*	*	-	*		-			
<i>Ixobrychus involucris</i>	-					-				
<i>Butorides striatus</i>	+	*		-		+				
<i>Bubulcus ibis</i>	+	*	+	-	*		-	*	*	
<i>Ardea cocoi</i>	+	*	*	-	*	+		*	*	
<i>A. alba</i>	+	*		-		+		*	*	
<i>Syrigma sibilatrix</i>	+	*	*	-		+		*	*	-
<i>Egretta thula</i>	+	*		-		*	-	*	*	
THRESKIORNITHIDAE										
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	*	*				*	-			
<i>Phimosus infuscatus</i>	+	*				*	-			
<i>Theristicus caerulescens</i>	+	*	*		*	*	-			
<i>T. caudatus</i>	+	*	*	-	*	*				
<i>Ajaia ajaja</i>	-	*				+			*	
CICONIIDAE										
<i>Ciconia maguari</i>	-	*	*	-		+				
<i>Jabiru mycteria</i>	+	*	*	-	*	*	-	*	*	
<i>Mycteria americana</i>	+	*	*	-		+	-		*	
CATHARTIDAE										
<i>Cathartes aura</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>C. burrovianus</i>	+	*	-	-				*	*	-
<i>Coragyps atratus</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>Sarcoramphus papa</i>		*	*					*	*	
PANDIONIDAE										
<i>Pandion haliaetus</i>	+	*				*		*	*	
ACCIPITRIDAE										
<i>Leptodon cayanensis</i>	-									
<i>Elanoides forficatus</i>	-					+	-			
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	+	*		-	*	+	-		*	
<i>Ictinia plúmbea</i>	*	*	+	-	*			*	*	
<i>Circus buffoni</i>	-				*					
<i>Accipiter bicolor</i>				-						
<i>Geranospiza caerulescens</i>	*	*	*		*	*		*		
<i>Buteogallus urubitinga</i>	+	*	+	-	*	*		*	*	-
<i>B. meridionalis</i>	+	*	-	-	*	*	-		*	-
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i> †		*	*		*				*	
<i>Busarellus nigricollis</i>	+	*		-	*	*	-		*	
<i>Buteo magnirostris</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-

LC: Laguna Cáceres y afluentes (canales Tamengo, Sicurí y acceso a Tres Bocas); los datos de HENNESSEY *et al.* (2003) corresponden a la laguna y al canal de acceso a Tres Bocas; **Rt:** Estancia Retoño; **Qb:** Estancia Quebracho; **Ca:** Estancia Las Camelas; **RS:** Retoño a frontera con Paraguay; **RN:** Partes bolivianas del río Negro y del río Paraguay; **Cen:** Estancia Campo en Medio; **ET:** Bosque de El Tumbador; **PS:** Área intermedia entre sectores Norte y Sur del PNPO; **SA:** Santa Ana. †: Endemismos zoogeográficos. +: Citada anteriormente y en el presente estudio. -: Citada anteriormente y no en el presente estudio. *: No citada anteriormente

Cuadro 1. Cont.

Familia / Especie	LC	Rt	Qb	Ca	RS	RN	Cen	ET	PS	SA
<i>Spizastur melanoleucus</i>										-
FALCONIDAE										
<i>Caracara plancus</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>Milvago chimachima</i>	-	*	+	-	*		-	*	*	-
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	+	*	+	-			-	*	*	-
<i>Micrastur ruficollis</i>							-			
<i>Falco sparverius</i>	*								*	
<i>F. ruficularis</i>	*								*	
<i>F. femoralis</i>	*							*	*	
<i>F. deiroleucus</i>	*							*	*	
ARAMIDAE										
<i>Aramus guarauna</i>	+	*		-	*	+	-		*	-
RALLIDAE										
<i>Aramides ypecaha</i>		*	-						*	
<i>A. cajanea</i>	+	*		-	*	+	-	*	*	-
<i>Porzana albicollis</i>	-									-
<i>Porphyrio martinica</i>	*	*					-			
<i>P. flavirostris</i>	*									
HELIORNITHIDAE										
<i>Heliornis fulica</i>	+									
CARIAMIDAE										
<i>Cariama cristata</i>							-		*	
JACANIDAE										
<i>Jacana jacana</i>	+	*		-	*	+	-		*	-
RECURVIROSTRIDAE										
<i>Himantopus mexicanus</i>	+	*						*	*	
CHARADRIIDAE										
<i>Vanellus cayanus</i>	*									
<i>V. chilensis</i>	+	*		-		*	-		*	
<i>Pluvialis dominica</i>	-									
<i>Charadrius collaris</i>	*									
SCOLOPACIDAE										
<i>Bartramia longicauda</i>	+								*	
<i>Tringa melanoleuca</i>	+									
<i>T. flavipes</i>	+									
<i>T. solitaria</i>	+			-						
<i>Actitis macularia</i>	+									
<i>Arenaria interpres</i>	+									
<i>Calidris melanotos</i>	+									
<i>C. fuscicollis</i>	*									
LARIDAE										
<i>Sterna superciliaris</i>	+	*				*			*	
<i>Phaetusa simplex</i>	+	*			*	+			*	
RYNCHOPIDAE										
<i>Rynchops niger</i>	+					*			*	
COLUMBIDAE										
<i>Columba picazuro</i>	-	*	+	-				*	*	-
<i>C. cayennensis</i>	+		-	-			-			-
<i>Zenaida auriculata</i>	+		-	-						-
<i>Columbina minuta</i>		*	*						*	
<i>C. talpacoti</i>	+	*	+	-	*	*	-	*	*	-
<i>C. picui</i>	+	*	+	-	*	*	-	*	*	-
<i>C. squammata</i>		*	+				-			
<i>Claravis pretiosa</i>	-		-	-				*		-
<i>Leptotila verreauxi</i>	+	*	+	-	*		-	*	*	-
<i>L. rufaxilla</i>			+	-						-
PSITTACIDAE										
<i>Ara ararauna</i>			*						*	
<i>A. chloroptera</i>			+				-		*	
<i>A. auricollis</i> †	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>Aratinga acuticaudata</i>	-		-	-					*	-
<i>A. leucophthalmus</i>	-		-	-		-	-	*	*	-
<i>A. aurea</i>	-		-	-		-	-		*	-
<i>Nandayus nenday</i> †	+	*	-	-	*				*	
<i>Pyrrhura molinae</i>	+		+			-	-	*	*	-
<i>Myiopsitta monachus</i>	+	*	+	-	*	+		*	*	-
<i>Brotogeris chiriri</i> †	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>Pionus maximiliani</i>	+		+	-		-	-	*	*	-
<i>Amazona aestiva</i>	+		+	-		-	-	*	*	-
CUCULIDAE										
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	+		-					*		
<i>Piaya cayana</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-

Cuadro 1. Cont.

Familia / Especie	LC	Rt	Qb	Ca	RS	RN	Cen	ET	PS	SA
<i>Crotophaga major</i>	+	*	*	-		+		*	*	-
<i>C. ani</i>	+	*	+	-	*	+		*	*	-
<i>Guira guira</i>	+	*	+	-	*	+	-	*	*	-
<i>Tapera naevia</i>	-		-					*		-
TYTONIDAE										
<i>Tyto alba</i>			*					*		
STRIGIDAE										
<i>Otus choliba</i>	+		-	-				*		-
<i>Pulsatrix perspicillata</i>			-	-						-
<i>Bubo virginianus</i>		*	*	-				*		-
<i>Ciccaba huhula</i>										-
<i>Glauclidium brasilianum</i>		*		-		-		*		
<i>Athene cunicularia</i>		*							*	
NYCTIBIDAE										
<i>Nyctibius grandis</i>										-
<i>Nyctibius griseus</i>	*	*	+					*		
CAPRIMULGIDAE										
<i>Podager nacunda</i>	+	*				*			*	
<i>Nyctidromus albicollis</i>	+	*	+	-		-		*	*	-
<i>Caprimulgus parvulus</i>	*		-	-				*	*	-
<i>Hydropsalis torquata</i>		*						*	*	
APODIDAE										
<i>Chaetura meridionalis</i>	*	*				-		*	*	
<i>C. brachyura</i>	-									
TROCHILIDAE										
<i>Glaucis hirsuta</i>	-		-	-				*		-
<i>Phaethornis subochraceus †</i>	+		-	-			-	*		-
<i>Eupetomena macroura</i>		*	*	-	*	*				
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	-	*	*			-		*		
<i>Hylocharis sapphirina</i>	*							*		
<i>H. chrysur</i>	+		+	-				*		-
<i>Helimaster furcifer †</i>		*			*					
TROGONIDAE										
<i>Trogon curucui</i>	+	*	+	-				*	*	-
ALCEDINIDAE										
<i>Ceryle torquata</i>	+	*		-	*	+		*	*	-
<i>Chloroceryle amazona</i>	+	*		-		+				
<i>C. americana</i>	+	*		-		+				
MOMOTIDAE										
<i>Momotus momota</i>	+		-	-				*		-
GALBULIDAE										
<i>Galbula ruficauda</i>	+					+				
BUCCONIDAE										
<i>Nystalus maculatus</i>										-
<i>Monasa nigrifrons</i>	-									
RAMPHASTIDAE										
<i>Pteroglossus castanotis</i>	*							*	*	
<i>Ramphastos toco</i>	+	*	+	-	*	+		*	*	-
PICIDAE										
<i>Picumnus cirratus</i>	*	*	*					*		
<i>Melanerpes candidus</i>	+	*	*	-					*	
<i>M. cactorum</i>		*								
<i>Veniliornis passerinus</i>	*	*	*					*	*	
<i>Piculus chrysochloros</i>	*	*	*			-		*	*	
<i>Colaptes melanochloros</i>		*	*	-						
<i>Celeus lugubris †</i>	+	*	+	-				*		-
<i>Dryocopus lineatus</i>	+	*	*					*	*	
<i>Campephilus melanoleucos</i>	*	*	*					*	*	
<i>C. leucopogon †</i>	-		-	-					*	
DENDROCOLAPTIDAE										
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	+							*		-
<i>Xiphocolaptes major †</i>	*		*					*	*	
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	*	*	*					*	*	
<i>Xiphorhynchus picus</i>	*							*		
<i>X. guttatus</i>	+			-						
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	+		+	-				*		
<i>Campyloramphus trochilirostris</i>		*	*							
FURNARIIDAE										
<i>Furnarius rufus</i>	+	*	+	-	*			*	*	-
<i>Schoeniophylax phryganophila</i>	-	*	-	-					*	-
<i>Synallaxis frontalis</i>			*							
<i>S. gujanensis</i>	-	*	+	-				*		-

Cuadro 1. Cont.

Familia / Especie	LC	Rt	Qb	Ca	RS	RN	Cen	ET	PS	SA
<i>S. scutata</i> †			*							
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	-			-				*		
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	-		-	-						-
<i>P. rubber</i>	-	*	-	-	*					-
<i>Pseudoseisura lophotes</i>	+	*	*							
THAMNOPHILIDAE										
<i>Taraba major</i>	*		-	-		-	-	*		-
<i>Thamnophilus doliatus</i>	+	*	+	-	*		-	*		-
<i>T. sticturus</i>	+					-		*		
<i>Myrmorchilus strigilatus</i> †										
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> †								*		
<i>Cercomacra melanaria</i> †						*				
<i>Pyriglena leuconota</i>	+		+	-				*		-
TYRANNIDAE										
<i>Elaenia parvirostris</i>	-							*		
<i>E. chiriquensis</i>										
<i>Campptostoma obsoletum</i>				-						
<i>Suiriri suiriri</i>										
<i>Serpophaga munda</i>	-		-	-				*		-
<i>Phaeomyias murina</i>										
<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	*		*	-						
<i>Euscarthmus meloryphus</i>			*							
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>										
<i>Sublegatus modestus</i>	-		-							
<i>Inezia inornata</i> †	-									
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	-		+	-				*		
<i>Todirostrum cinereum</i>		*		-						
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	-							*		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	+							*	*	
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>										
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	+	*	*	-				*	*	
<i>Knipolegus striaticeps</i>								*		
<i>Hymenops perspicillatus</i>										
<i>Xolmis cinerea</i>		*		-						
<i>X. irupero</i>	*	*		-	*	-				-
<i>Fluvicola albiventer</i>	+	*		-	*	-				
<i>Arundinicola leucocephala</i>	+	*		-	*	-				
<i>Machetornis rixosus</i>	+	*	*	-	*				*	-
<i>Legatus leucophaeus</i>	-									
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	*									
<i>Pitangus sulphuratus</i>	+	*	+	-	*	-	-	*	*	-
<i>Myiodynastes maculatus</i>	+							*	*	
<i>Megarynchus pitangua</i>	+		-	-		-	-	*		-
<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	+		-	-				*		-
<i>Tyrannus melancholicus</i>	+		-	-	*		-	*		-
<i>T. savana</i>	-			-					*	-
<i>T. tyrannus</i>	-			-					*	-
<i>Casiornis rufa</i> †	+		*	-				*	*	
<i>Myiarchus swainsoni</i>	-			-				*		
<i>M. tyrannulus</i>	+		-	-	*		-	*	*	-
COTINGIDAE										
<i>Tityra inquisitor</i>			*	-						
<i>T. cayana</i>	+			-				*		
<i>Xenopsaris albinucha</i>				-						
<i>Pachyramphus viridis</i>		*								
<i>P. polychopterus</i>								*		
VIREONIDAE										
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	-	*		-				*		-
<i>Vireo olivaceus</i>	-			-				*		-
CORVIDAE										
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	+	*	+	-				*	*	-
<i>C. chrysops</i>	+	*	+	-				*	*	-
HIRUNDINIDAE										
<i>Tachycineta albiventer</i>	+					+				
<i>T. leucorrhoa</i>	*					*				
<i>Progne tapera</i>	+	*	-	-	*	-				-
<i>P. chalybea</i>	-									
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>						-				
<i>Alopocheilidon fucata</i>	-									
<i>Riparia riparia</i>	-									
<i>Hirundo rustica</i>	*	*	*					*		
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	*				*					

Cuadro 1. Cont.

Familia / Especie	LC	Rt	Qb	Ca	RS	RN	Cen	ET	PS	SA
TROGLODYTIDAE										
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	+	*	+	-			-	*	*	-
<i>Tryothorus guarayanus</i> †	+		-	-			-	*		-
<i>Troglodytes aedon</i>	+	*	+	-				*		-
<i>Donacobius atricapilla</i>	+	*		-	*	+	-			-
POLIOPTILIDAE										
<i>Poliophtila dumicola</i>		*	-		*		-			-
TURDIDAE										
<i>Turdus rufiventris</i>	+	*	+	-			-	*	*	-
<i>T. amaurochalinus</i>			*				-		*	
MIMIDAE										
<i>Mimus saturninus</i>							-			
<i>M. triurus</i>	-	*	*				-			
MOTACILLIDAE										
<i>Anthus lutescens</i>		*								
COEREVIDAE										
<i>Coereba flaveola</i>	+		-	-						-
THRAUPIDAE										
<i>Nemosia pileata</i>							-	*		
<i>Thlypopsis sordida</i>	*						-			
<i>Eucometis penicillata</i>							-			
<i>Ramphocelus carbo</i>	*		-	-						-
<i>Thraupis sayaca</i>	+	*	*	-		-	-			-
<i>Conirostrum speciosum</i>	-						-	*		
<i>Piranga flava</i>										-
<i>Euphonia clorótica</i>	-		-	-			-			-
EMBERIZIDAE										
<i>Zonotrichia capensis</i>		*	*	-					*	
<i>Ammodramus humeralis</i>	-		*	-						
<i>Poospiza melanoleuca</i> †										
<i>Sicalis flaveola</i>	-	*	+	-						-
<i>S. luteola</i>			*	-						-
<i>Volatinia jacarina</i>	-			-			-			-
<i>Sporophila collaris</i>	+	*		-	*					
<i>S. lineola</i> †	*	*			*		-			-
<i>S. caerulescens</i>	-	*	+	-	*					-
<i>S. leucoptera</i>	+	*	-	-	*					-
<i>S. hypoxantha</i> †				-						
<i>S. ruficollis</i>				-						
<i>Oryzoborus angolensis</i>	-	*	-	-	*					
<i>Tiaris obscura</i>	-		*			-				
<i>Arremon flavirostris</i>	*									
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	+	*	+	-	*	-	-	*	*	
<i>Paroaria coronata</i>	+	*	+	-	*		-		*	-
<i>P. capitata</i>	+	*	-	-	*				*	-
CARDINALIDAE										
<i>Saltator similis</i>			+							
<i>S. coerulescens</i>	+	*	-		*	-	-			-
<i>S. aurantirostris</i>			*							-
<i>Cyanocompsa brissonii</i>			+						*	
PARULIDAE										
<i>Parula pitayumi</i>	+	*	-	-		-	-	*		-
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	-	*	*	-		-	-	*		
<i>Basileuterus flaveolus</i>							-			
<i>B. culicivorus</i>								*		
ICTERIDAE										
<i>Psarocolius decumanus</i>	+		+	-			-	*	*	-
<i>Cacicus solitarius</i>	+	*	-	-		-		*	*	-
<i>Icterus icterus</i>	+	*	*	-				*	*	
<i>I. cayanensis</i>	+	*	+	-		+	-	*	*	-
<i>Gnorimopsar chopi</i>		*		-	*	+	-		*	
<i>Amblyramphus holosericeus</i>		*		-	*	+				
<i>Chrysosomus cyanopus</i>	+			-		+				-
<i>Agelaioides badius</i>		*								
<i>Molothrus oryzivorus</i>	+	*	+	-		-			*	-
<i>M. bonariensis</i>	-	*	+	-	*	+	-		*	-
<i>Sturnella superciliaris</i>	*				*				*	
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>						*				
FRINGILLIDAE										
<i>Carduelis magellanica</i>				-	*					
PASSERIDAE										
<i>Passer domesticus</i>	-								*	

Cuadro 2. Número de especies de aves para cada uno de los *grupos ecológico-taxonómicos* descritos por HAYES (1995) en el PNPO y compartidas por éste y diferentes Áreas Protegidas bolivianas.

	OTU	MAT	KAA	BEN	KEM
NO PASSERIFORMES					
Terrestres	7	7	6	6	6
Acuáticos	53	44	36	46	45
Rapaces/necrófagos	33	29	30	33	30
Frugívoros	28	26	22	20	21
Insectívoros	29	27	27	22	24
Nectarívoros	7	5	3	3	5
PASSERIFORMES					
Insectívoros	77	71	62	64	63
Omnívoros	58	53	44	43	40
TOTAL	292	262	230	237	234

OTU: Parque Nacional y ANMI Otuquis, MAT: ANMI San Matías, KAA: Parque Nacional Kaa-Iya, BEN: Estación Biológica del Beni, KEM: Parque Nacional Noel Kempff Mercado

DISCUSIÓN

Al Este del PNPO se extiende el Pantanal de Brasil, al Sur el Pantanal y Chaco de Paraguay, al Oeste el Chaco boliviano y el Parque Nacional Kaa-Iya, al Noreste el Bosque Chiquitano, y al Norte el Pantanal y el Bosque Chiquitano del ANMI San Matías (Fig. 1). Existe continuidad entre los hábitats presentes en el PNPO y los circundantes, excepto en el límite noroccidental del Sector Norte del PNPO que muestra una brusca transición sabana - bosque, y en el límite suroriental del Sector Sur del PNPO en el que separados por el río Paraguay se encuentran de un lado las sabanas y del otro un tipo de matorral húmedo; una transición de menor orden se da a través del Río Negro, entre la sabana del PNPO (salpicada de islas de palmares) y los palmares de Paraguay. La presencia del Río Paraguay y del Río Negro en el límite del PNPO en el extremo suroriental del mismo no parece ser determinante como barrera a la dispersión de las aves. En su análisis de la distribución de las aves de Paraguay, HAYES (1995) encuentra más decisiva la transición brusca bosque - sabana que la existencia del Río Paraguay, como barrera a la dispersión. Consideramos que la transición sabana - bosque mencionada para el Sector Norte constituye una barrera local que en términos

generales se diluye en el amplio contacto del PNPO con el Bosque Chiquitano y en la existencia de una gran superficie de este tipo de vegetación dentro del Área Protegida, lo mismo que para la transición sabana - palmar sobre el Río Negro. Sólo entre ambos lados del Río Paraguay en el Sector Sur es más factible un cambio en la avifauna debido a las diferencias sabana inundable - matorral húmedo y a la ausencia de este tipo de vegetación dentro del PNPO, teniendo en cuenta no obstante la escasa dimensión de este contacto. Se consideró "cercano" un radio de 30 km desde el PNPO para el caso de los registros de Brasil y Paraguay. En el caso del Bosque Chiquitano no pudo concretarse la distancia de las citas.

Las Áreas Protegidas más cercanas al PNPO son el ANMI San Matías y el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco, respectivamente al Norte y al Oeste del Área Protegida Pantanal de Otuquis. El ANMI San Matías alberga zonas de Pantanal, Bosque Chiquitano y Cerrado, es decir coincidentes con las presentes en el PNPO si bien en San Matías se aprecia una mayor influencia amazónica debido a su situación en el límite Norte de la cuenca del Plata. El Parque Nacional Kaa-Iya está constituido por hábitats chaqueños que se prolongan hasta la transición con el Bosque Chiquitano

ya en el interior del PNPO (Fig. 1). Estas similitudes unidas a la escasa distancia entre estas Áreas Protegidas y el PNPO, inferior a 100 km en ambos casos, y a la ausencia de barreras orográficas a la dispersión de las aves, explican la existencia de especies compartidas por dichas Áreas Protegidas, tomando como referencia HENNESSEY *et al.* (2003). Teniendo ésto en cuenta, se analizó la situación de las especies que en HENNESSEY *et al.* (2003) están citadas para el ANMI San Matías y para el Parque Nacional Kaa-lya simultáneamente pero no para el PNPO y que tampoco están registradas en áreas cercanas de Brasil ni de Paraguay. Entre ellas, consideramos probables para el PNPO *Saltator atricollis*, *Gampsonyx swainsonii* y *Streptoprocne zonaris*, especies que coinciden en las Zonas de Vida y están presentes en REICHLÉ *et al.* (2003), mientras que la última es un taxón de amplia distribución en Bolivia.

Del resultado de los muestreos efectuados por los autores, se analizaron los tres criterios de apoyo aplicados a cuatro especies que no los cumplen simultáneamente: *Porphyrio flavirostris*, que no está citada para las Áreas Protegidas bolivianas cercanas y cuya Zona de Vida es "Amazonía", *Petrochelidon pyrrhonota*, también ausente de las Áreas Protegidas cercanas, y *Ara ararauna* y *Harpyhaliaetus coronatus* que no están registradas en áreas adyacentes a la de estudio. Existen registros cercanos para *P. flavirostris* en el Pantanal de Brasil, concretamente en Corumbá, municipio colindante con el PNPO (TUBELIS y TOMAS, 2001), también se registró en la laguna Cáceres una grabación sonora de esta especie. Otra especie, *P. pyrrhonota*, está registrada en el Noreste del Pantanal de Brasil (TUBELIS y TOMAS, 2001), y en Paraguay en las cercanías del PNPO (ZYSKOWSKI *et al.*, 2002). Sólo existe un registro de esta especie en el PNPO, que corresponde a un grupo con gran número de individuos, al menos 200, que durante un día y seguramente en viaje migratorio descansó en las orillas de la laguna Cáceres. *Ara ararauna* sólo está citada para el ANMI San Matías y para el Pantanal de Brasil, en este caso al Noreste y al Este, concretamente con la misma latitud que los registros del PNPO y a unos 100 km de distancia. *H. coronatus* está citado en el Pantanal de Brasil (TUBELIS y TOMAS, 2001) sin localidad concreta, y también en REICHLÉ *et al.* (2003).

Se analizaron los criterios de apoyo aplicados a tres especies citadas para el PNPO en HENNESSEY *et al.* (2003) que no han sido identificadas en nuestro estudio,

Ara severa, *Myiozetetes similis* y *Paroaria gularis*, especies de carácter amazónico que pueden aparecer en zonas de transición pero resulta difícil que lleguen tan lejos de su área de distribución conocida (Nick Acheson, com. pers.). *Ara severa* y *M. similis* han sido registrados en el ANMI San Matías (HENNESSEY *et al.*, 2003) y únicamente en los límites Este y Noreste del Pantanal de Brasil, demostrando su distribución más septentrional respecto al PNPO; *P. gularis* no se ha identificado en el ANMI San Matías ni en el Parque Nacional Kaa-lya, ni en el Pantanal de Brasil (TUBELIS y TOMAS, 2001), ni en áreas cercanas al PNPO en Paraguay (ZYSKOWSKI *et al.*, 2002; DESDEL CHACO, 1999; CASTRO, datos no publicados), de modo que no cumple ninguno de estos criterios. Estos registros se desestimaron para la elaboración del listado total. Las tres especies aparecen en REICHLÉ *et al.* (2003), que no indica en qué punto del Bosque Chiquitano o del Pantanal se han encontrado.

También se desestimaron registros de cuatro especies adicionales, *Buteo brachyurus*, *B. albonotatus*, *Turdus leucomelas*, *Basileuterus hypoleucus*, que no han sido identificadas en nuestro estudio pero que si fueron citadas para el PNPO en HENNESSEY *et al.* (2003). Según información de la Asociación Armonía (S.K. Herzog com. pers.), su inclusión para el PNPO en dicho trabajo fue un error.

De las 14 especies registradas en el área intermedia entre ambos sectores del PNPO pero no en el Área Protegida Pantanal de Otuquis, 11 de ellas se encuentran citadas para las Áreas Protegidas bolivianas más cercanas (HENNESSEY *et al.*, 2003). Todas, excepto *Falco peregrinus*, coinciden en el apartado de Zonas de Vida. *Chondrohierax uncinatus*, *Morphnus guianensis* y *F. peregrinus* no están citados para el PNPO, San Matías ni Kaa-lya. Las fotografías de REICHLÉ *et al.* (2003) correspondientes a *C. uncinatus* y *F. peregrinus* tomadas en el bosque de El Tumbador son un criterio adicional y definitivo. Sólo *M. guianensis* no ha sido citado para el Pantanal de Brasil ni para el área cercana al PNPO en Paraguay.

De las 70 especies no encontradas en el área de estudio pero sí en regiones aledañas, 45 se encuentran registradas en las Áreas Protegidas bolivianas más cercanas (HENNESSEY *et al.*, 2003) y 40 de ellas en REICHLÉ *et al.* (2003). 57 especies cumplen ambas condiciones simultáneamente y por tanto, 13 especies probables no han sido registradas en las Áreas

Protegidas bolivianas cercanas ni en el Bosque Chiquitano. Todas las especies probables ocupan alguna de las Zonas de Vida presentes en el PNPO y, por definición, están citadas para áreas cercanas de Brasil y/o Paraguay.

La diversidad de la avifauna del PNPO (296 especies) es notable si la comparamos con la del Pantanal de Brasil (546 especies; TUBELIS y TOMAS, 2001), que es catorce veces más extensa y que alberga taxones procedentes de las ecorregiones vecinas. Sin embargo, la comparación con otras áreas fuera del Pantanal, muestra que contiene menos especies que la EBB (480 especies) y que el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (690 especies). Esto parece indicar que el Pantanal, en su conjunto, presenta una considerable homogeneidad que no propicia un aumento en la biodiversidad en consonancia con el incremento de la superficie, lo cual viene apoyado por el bajo grado de endemismo de la región (23 especies endémicas zoogeográficas, todas ellas de distribución más amplia que el área de estudio).

El análisis de la similitud con otras áreas protegidas (Cuadro 2) muestra que el PNPO comparte mayor número de especies de avifauna con el ANMI San Matías que con las otras tres áreas consideradas (P.N. Kaa-lya, EBB y P.N. Noel Kempff Mercado). Esta mayor similitud puede deberse a la cercanía entre el PNPO y el ANMI San Matías, y al hecho de que ambas áreas se encuentren en el Pantanal. Pese a la mayor distancia al PNPO de la EBB y del P.N. Noel Kempff Mercado, las cifras de especies compartidas con el PNPO son similares a las correspondientes al P.N. Kaa-lya. Existe mayor afinidad entre el ANMI San Matías y el PNPO, basada principalmente en los grupos de No Passeriformes Frugívoros y Passeriformes en general. Las cifras correspondientes a las otras tres Áreas Protegidas son similares en todos los grupos excepto en el de No Passeriformes Acuáticos, en el que el P.N. Kaa-lya presenta poca similitud con el PNPO. El alto porcentaje de especies de aves compartidas por el PNPO con la EBB y con el P.N. Noel Kempff Mercado probablemente se deba a que las sabanas inundables del Sur de Beni, algunas de las localizadas en bosques pre-andinos, las de la provincia Velasco y las del Pantanal forman una única ecorregión (REICHLE *et al.*, 2003) para la que se ha propuesto el nombre de *Sabanas inundadas del centro de Suramérica*. El parecido en el número total de especies entre el PNPO y Kaa-lya probablemente no se deba a su pertenencia a esta ecorregión, sino a la cercanía entre ambas áreas y a la existencia de hábitats chaqueños en ambas áreas. La

escasa extensión de zonas húmedas en Kaa-lya, explica la caída de las especies de No Passeriformes Acuáticos, y por tanto la menor similitud con el PNPO.

El análisis de la continuidad del PNPO con las áreas adyacentes señalaba que aparentemente no hay obstáculos para la dispersión de las aves entre unas y otras. Por tanto, la cifra de especies para las que el PNPO constituye su límite de distribución dentro del SNAP, actualmente una, podría elevarse hasta quince contando con las especies de probable ocurrencia mencionadas en los resultados. Dada la posición periférica del PNPO, los registros podrían incluir especies no registradas aun en Bolivia, como *Progne modesta* y *Pseudoleistes guirahuro*.

La presencia de las aves registradas y potenciales en el PNPO no supone una garantía total de protección, ya que está sujeta a amenazas específicas:

- La competencia de las aves ictiófagas por el alimento con los pescadores, tanto deportivos como comerciales, en pozas y lagunas durante la época seca.
- Los fuegos provocados en época de nidificación de aves terrestres y esteparias.
- La instalación de infraestructuras en el “cuello” (7 700 m de anchura) de acceso al “Corredor Man Césped” (delimitado por el Río Negro, el Río Paraguay y la frontera con Brasil) que podrían impedir la continuidad entre áreas de pampas inundables dentro del PNPO.
- Amenazas a la integridad del Área Protegida. Todas estas amenazas actúan de forma sinérgica con el proyecto de Hidrovía Paraguay – Paraná.

CONCLUSIONES

Este trabajo añade 34 especies nuevas (13% del total) para el Área Protegida, y 735 registros, que duplican el número anterior de registros especie / localidad para la zona, pasando de 788 a 1303 registros (91%). Se obtiene una cifra de 292 especies de aves identificadas actualmente en el PNPO y 87 especies de probable ocurrencia, lo que produce una cifra potencial de 379 especies y lleva a concluir que pese a los avances conseguidos con la presente publicación aun queda una importante labor de prospección por efectuar. La indicación de la localidad de registro para cada especie del listado permitirá orientar las futuras investigaciones en el Área Protegida, teniendo en cuenta las zonas y tipos de hábitat menos prospectados y/o más amenazados.

Pese a que el PNPO acoge un reducido número de especies amenazadas a nivel nacional, su interés para la conservación de la avifauna es cada vez mayor debido a los riesgos de degradación ambiental de las áreas naturales circundantes.

No parecen existir barreras para el intercambio de aves entre el PNPO y las áreas adyacentes. Lo cual sugiere que el PNPO puede albergar más especies cuyo límite de distribución en el SNAP sea el P.N. Otuquis, además de las ya registradas. Se proponen catorce especies de este tipo.

La diversidad avifaunística del PNPO es considerable en el contexto del Pantanal. Sin embargo, es pobre comparada con áreas como la Estación Biológica del Beni o el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

El grado de endemismo del PNPO es bajo ya que sólo acoge 23 especies endémicas zoogeográficas de amplia distribución en Bolivia y comparte un elevado porcentaje de su avifauna con otras Áreas Protegidas bolivianas.

La elevada cifra de especies de aves existentes en el PNPO y compartidas por la Estación Biológica del Beni y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado apoya la existencia de una ecorregión que englobaría al Pantanal, las sabanas del Sur de Beni, las de la provincia Velasco y algunas localizadas en bosques pre-andinos.

AGRADECIMIENTOS

A Manuel Español, coordinador general de la Asociación Hombre y Naturaleza: Bolivia, a quien debemos nuestra estancia en Puerto Suárez. A los distintos organismos que con su apoyo han permitido la realización de numerosos esfuerzos, especialmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Al personal del Área Protegida Pantanal de Otuquis, con quienes hemos compartido la realización de los censos desde el inicio de la gestión del PNPO en 2002. A Nick Acheson, quien desinteresada y amablemente revisó nuestros listados. Al Dr. Jaime Bosch, por sus sugerencias tras la revisión del manuscrito. A Antonio Castro, que nos permitió utilizar sus datos de campo sobre las aves del Pantanal paraguayo y nos facilitó el acceso a la bibliografía sobre las aves de Paraguay. A Arnaud Laudelot por la identificación de limícolas en la laguna Cáceres. A los participantes en los Censos Neotropicales de Aves Acuáticas en Puerto Suárez. A Aldo, Natalio y Darío por su ayuda en las estancias de Retoño y Quebracho. A

Rosa Strem, que nos atendió amablemente en las oficinas de Armonía en Santa Cruz. Al Dr. Herzog por sus constructivas sugerencias que mejoraron notablemente el manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- BROWN JR., K. S. 1986. Zoogeografía da região mato-grossense. In: Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal, 1., 1984, Corumbá, MS. Anais ... Brasília: Embrapa - DDT: 137 – 178.
- DESDEL CHACO. 1999. Evaluación ecológica rápida. Informe técnico. Establecimiento Fortín Patria. 66 p.
- ESPAÑOL, M. y O. QUIROGA. El Pantanal. In: Reunión internacional sobre biodiversidad iberoamericana: el Chaco y las sabanas inundables, 1., 1999, Pamplona.
- HAYES, F.E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. Monographs in field ornithology, 1. American Birding Association. Nueva York, Estados Unidos. 224 p.
- HENNESSEY, A. B., S. K. HERZOG y F. SAGOT. 2003. Lista Anotada de las Aves de Bolivia. Quinta edición. Asociación Armonía/BirdLife International, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- JUNK, W. J. y C. J. DA SILVA. 1999. O conceito do pulso de inundação e suas implicações para o Pantanal de Mato Grosso. In: Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal, 2., 1996, Corumbá, MS. Anais ... Corumbá: Embrapa Pantanal: 17 - 28.
- MAYER, S. 2000. Aves de Bolivia 2.0. Bird Songs International B. V. 1 CD.
- MHNNKM. 1997. Áreas Protegidas Pantanal de Otuquis y San Matías. Propuesta técnica para su creación. Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado". 148 p.
- QUIROGA, O. A. 2001. Descripción del bosque de El Tumbador (Puerto Suárez, Bolivia). In: Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal, 3., 2000, Corumbá, MS. Anais ... Corumbá: Embrapa Pantanal: 1 CD-ROM.
- QUIROGA, O. y J. LOZANO. 2002. Mortalidad diferencial de peces por especies y tamaños causada por la "dequada" en la laguna Cáceres. Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental 12: 135 – 145.
- REICHLER, S., H. JUSTINIANO, R. VIDES y M. HERRERA. 2003. Aves del Bosque Chiquitano

y Pantanal Boliviano. Ed. FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 190 p.

SERNAP. www.sernap.gob.bo. Página web.

TUBELIS, D. P. y W. TOMAS. 2001. Revisão e atualização da listagem de espécies de aves registradas na planície do Pantanal. In: Simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do Pantanal, 3., 2000, Corumbá, MS. Anais ... Corumbá: Em-brapa Pantanal: 1 CD-ROM.

WWF. 2001. Pantanal...un hogar para cuidar. WWF. 9 p.

ZYSKOWSKI, K., M. B. ROBBINS, A. TOWNSEND, K. S. BOSTWICK, P. C. ROBERT, L. A. AMARILLA. Avifauna of the Northern paraguayan Chaco. In: Pantanal Paraguay. Asunción (Paraguay): IDEA: p. 30.